

УДК 616.33-099-085.279/.477.85:613.68

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171239>

Є. П. Белобров^{1,2}, Д. В. Большой¹, В. С. Гойдик¹, О. Г. Пихтеева¹, Г. О. Рангаєва^{2,3},
М. С. Замбрїборщ¹

ШЛУНКОВИЙ ЛАВАЖ - СПОСІБ ДЕТОКСИКАЦІЇ ПРИ ПЕРОРАЛЬНИХ ОТРУЄННЯХ ФОСФІНОВІСНИМИ ТАБЛЕТКАМИ ОТРУТОФУМІГАНТІВ НА БОРТУ СУДНА

¹ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса;

²Морський інститут України, відділення Морського Інституту
Великобританії, м. Одеса;

³Морська фумігаційна компанія «Скаллопс-Україна», м. Чорноморськ

Summary. Belobrov E. P., Bolshoy D. V., Goidik V. S., Pichteeva O. G., Rangaeva A. A., Zambriborshch M. S. **GASTRIC LAVAGE - A WAY TO DETOXIFY WITH ORAL POISONING PHOSPHINE-CONTAINING TABLETS OF POISONOUS FUMIGANTS ON THE BOARD SHIPS.** – SE “Ukrainian Research Institute for Water Transport” of the Ministry of Health Care of Ukraine; e-mail: baduik_ns@ukr.net. The article presents data from laboratory and experimental studies on the study of physicochemical reactions of gastric lavage models. The interactions of various models of phosphine detoxifiers: water and aqueous solutions of potassium permanganate. Modeling methods of pre-medical and medical care in case of ingestion of aluminum/magnesium phosphide poisonous fumigants tablets into the stomach and poisoning of the body with phosphine on ships. The results of comparative experimental studies of different methods of gastric lavage in case of poisoning showed the speed, reliability and safety of phosphine detoxification using an aqueous 0,1% solution of potassium permanganate $KMnO_4$ compared to ineffective drinking water. The prospects of the method of pre-medical and medical care in case of gastric poisoning with poisonous fumigants tablets on board the ship are scientifically substantiated.

Key words: fumigation tablets, gastric poisoning, gastric lavage experiment, phosphine detoxifier model, potassium permanganate.

Реферат. Белобров Є. П., Большой Д. В., Гойдик В. С., Пихтеева О. Г., Рангаєва Г. О., Замбрїборщ М. С. **ШЛУНКОВИЙ ЛАВАЖ - СПОСІБ ДЕТОКСИКАЦІЇ ПРИ ПЕРОРАЛЬНИХ ОТРУЄННЯХ ФОСФІНОВІСНИМИ ТАБЛЕТКАМИ ОТРУТОФУМІГАНТІВ НА БОРТУ СУДНА.** У статті наведені данні лабораторних, експериментальних досліджень фізико-хімічних реакцій моделей шлункового лаважу. Розкриті взаємодії різних моделей детоксикації фосфіну у шлунку: питної води у порівнянні з водними розчинами перманганату калію «марганцівки». Моделювання способів домедичної та медичної допомоги при попаданні таблеток ядофумігантів фосфіду алюмінію/фосфіду у шлунок та отруєнні організму фосфіном на суднах. Результати порівняльних досліджень різних способів шлункового лаважу при отруєнні показали швидкість, надійність, та безпеку детоксикації фосфіну шляхом застосування водних 0,1 % розчинів $KMnO_4$ у порівнянні з неефективним використанням питної води. Науково обґрунтована перспективність способу домедичної і медичної допомоги при шлунковому отруєнні таблетками отрутофумігантів на борту судна.

Ключові слова: таблетки отрутофумігантів, шлункові отруєння, експеримент шлунковий лаваж, модель детоксиканту фосфіну, перманганат калію.

Актуальність. Найважливішими проблемами сучасної медицини, включаючи морську медицину, продовжують залишатися - профілактика, надання медичної допомоги при травмах, отруєннях та лікування захворювань членів екіпажів суден-зерновозів універсального та балкерного флоту та фумігаторів морських вантажів. Перспективи прогресу в медичних технологіях надання невідкладної допомоги на борту судна, безсумнівно, залежать не лише від досягнень фундаментальних наук, а й особливо від розуміння сутності хімічної безпеки людини у її двох основних станах – здоров'я та хвороби. У зв'язку з цим, останнім часом магістральним напрямом медицини стає підтримка здоров'я шляхом його управління [1, 2], особливо при наданні екстреної домедичної та медичної допомоги при нещасних випадках, гострих отруєннях ядофумігантами при перевезеннях величезних партій підкарантинних фумігованих фосфіном (фосфористим водородом) зерна у рейсах. Україна є одним із світових лідерів з експорту зерна, обсяг та географія поставок якого у світовій морській торгівлі неухильно зростає, досягнувши у 2019-2020 маркетинговому році рекордної величини – понад 50 млн. тонн, а у передвоєнному, 2021 році перевищило 55 млн. тонн [3]. Однак транспортування небезпечних, фумігованих в рейсі зернових вантажів, оброблених у трюмах надзвичайно отруйними фосфіновмісними фумігантами (фосфідами алюмінію або магнію) на великі відстані, часом у складних умовах мореплавання, навіть при найдосконаліших технологіях морської фумігації вантажів не дозволяє повністю виключити ймовірність нещасних випадків і отруєнь фосфіном [4]. Це, у свою чергу, визначає необхідність відповідної підготовки фумігаторів морських вантажів, членів екіпажів та медичних працівників, навчання та знання сучасних заходів надання домедичної, медичної допомоги та вміння їх виконувати з урахуванням шкідливого впливу на організм при вдиханні отруйного газу фосфіну, вплив його на слизові оболонки очей, шкірні покриви та потрапляння таблеток отрутохімікатів у шлунок [5-10]. Класично, в медичній клінічній практиці, при лікуванні отруєнь хімічними речовинами та ліками при проковтуванні та попаданні їх у шлунок, застосовують простий і дуже ефективний спосіб детоксикації як промивання шлунка водою, із застосуванням багатьох антидотів, серед яких на даний час виділяється перманганат калію [11-15]. Цей метод нейтралізації отрути в шлунку набув широкого поширення при отруєнні багатьма токсичними речовинами небезпечних вантажів, що перевозяться, включаючи фосфіди алюмінію і магнію, які при попаданні в шлунок під впливом соляної кислоти шлункового соку розкладаються з виділенням отруйного газу фосфіну, який викликає отруєння.

При наданні першої медичної допомоги та лікуванні шлункових отруєнь найпростішим способом є промивання шлунка чистою водою та водними розчинами протиотрути. Прикладом поширеної протиотрути, що діє шляхом хімічного окислення, може бути сильний окислювач - марганцевокислий калій у вигляді водного 0,1% розчину. Широке застосування розчинів калію перманганату в невідкладній домедичній та медичній допомозі при виробничих отруєннях докерів морських портів і моряків у рейсі, включаючи потрапляння небезпечних речовин у шлунок, займає провідне місце в практиці лікарів та медперсоналу при нещасних випадках, пов'язаних з перевантаженням у портах та морським перевезенням небезпечних вантажів [16]. Антидотна терапія, як елемент термінової медичної допомоги, знайшла свого часу широке застосування в діяльності суднових лікарів базейнових лікарень моряків при наданні першої медичної допомоги та профілактиці отруєнь, травм та захворювань на суднах та в портах. При цьому група вчених та лікарів розробили спеціальний довідник, до якого включили багато важливих методів детоксикації організму при отруєнні, як, наприклад, промивання шлунка водою та застосування водних розчинів антидотів: калію перманганату («марганцівки»), активованого вугілля, хлористого натрію, етилового спирту, крохмалю, тіоніну та багато інших, які згруповані у спеціальній робочій таблиці [17].

Промивання (лаваж) шлунка розчинами перманганату калію вільно придбаного в

аптеках [18-22] протягом десятиліть зарекомендувало себе як відмінний, простий і вищою мірою, ефективний спосіб штучної детоксикації та видалення з організму чужорідної речовини, що викликала отруєння [23-25]. Проте застосування цього популярного способу надання домедичної допомоги свого часу було припинено Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» через віднесення «марганцівки» до групи наркотиків та прекурсорів [25].

Тому в ряді інструкцій з надання домедичної допомоги при отруєнні фосфіном під час проведення фумігації підкарантинних вантажів на судах був рекомендований спосіб промивання шлунок великою кількістю теплої води [5-10]. Однак, фумігаційні препарати фосфіду металів, включаючи фосфіди алюмінію і магнію, при дії води викликають бурхливу хімічну реакцію з виділенням отруйного газу фосфіну з подальшим непередбачуваним ризиком інгаляційного загальнотоксичного отруєння. Це спонукає до відмови використання води в якості способу дезінтоксикації при отруєннях, спричинених потраплянням таблеток отрутофумігантів у шлунок та повернення до звичайної практики використання водних розчинів калію перманганату як ефективного антидоту.

Лабораторні експериментальні дослідження впливу конденсаційної води на фосфінвмісний вантаж «Фосфід цинку» при розслідуванні випадку вибуху в контейнері на т/г «Maersk Kinloos» в порту Іллічівськ, підтвердили факт блискавичної хімічної реакції взаємодії фосфіду з водою з викидом і спалахом вибухонебезпечного та отруйного газу фосфіну [26]. В Україні погано врегульовані питання технології фумігації на судах, а питання способів детоксикації особливо шлунково-кишкового лаважу при пероральних отруєннях таблетками фосфінвмісних отрутофумігантів на борту судна достатньою мірою не вивчені.

Мета дослідження: провести лабораторні експериментальні дослідження з вивчення питної води та водних розчинів перманганату калію в якості дезінтоксикантів взаємодії при моделюванні шлункового лаважу як способу домедичної та медичної допомоги у випадках отруєння фосфінвмісними отрутофумігантами при попаданні таблеток фосфіду алюмінію/фосфіду магнію в шлунок.

Матеріали та методи досліджень. Ретроспективне вивчення шлунково-кишкового лаважу при отруєнні шкідливими речовинами, побутовими та лікарськими засобами із застосуванням різних дезінтоксикантів (води, водних розчинів хлористого натрію, калію перманганату «марганцівки» та інших антидотів). Вивчення сучасних способів надання допомоги та лікування отруєнь розчинами перманганату калію при нещасних випадках потрапляння отруйних речовин у шлунок. Лабораторні експериментальні дослідження при моделюванні способів шлункового лаважу при пероральних отруєннях ядофумігантами (фосфідом алюмінію) при фумігації підкарантинних вантажів фосфіном на морських судах. Вивчення процесів, що супроводжують різні способи шлункового лаважу, було проведено на наступних моделях, що імітують стадії отруєння та детоксикації:

Модель №1. Скляна хімічна склянка ємністю 1,0 л з теплою водою.

Модель № 2. Скляна 3-літрова ємність з харчовою кашкою, що моделює вміст шлунку, хімічний склад їжі та шлункового соку.

Модель № 3. Скляна 3-літрова ємність з харчовою кашкою із внесенням таблетки фосфіду алюмінію, що моделює отруєння при попаданні таблеток отрутофуміганту в шлунок.

Модель № 4. Скляна 3-літрова ємність з харчовою кашкою з таблеткою фосфіду алюмінію та додаванням теплої води, що моделює отруєння та шлунковий лаваж теплою водою.

Модель № 5. Скляна 3-літрова ємність порожня після видалення суміші кашки з таблетками отрутофуміганту, що моделює механічне блювання.

Модель № 6. Скляна 3-літрова ємність з харчовою кашкою з таблеткою фосфіду алюмінію та додаванням 0,1% водного розчину перманганату калію, що моделює отруєння та шлунковий лаваж «марганцівкою».

Модель № 7. Скляна 3-літрова ємність порожня після видалення суміші кашки з таблетками отрутофуміганту та 0,1% водного розчину перманганату калію, що моделює механічне блювання.

Як об'єкт перорального отруєння таблетками отрутофумігантів обрано найбільш поширений у практиці морської фумігації вантажів препарат фосфід алюмінію «Токсифос» та аналог отрутохімікату фосфіду алюмінію «Фостоксин» (Німеччина) [27]. Характеристика отрутофуміганту представлена у таблиці 1.

Таблиця 1

Характеристика фумігаційного препарату фосфіду алюмінію «Фостоксин» виробництва фірми «Детіа-Дегеш»

Основні дані	Характеристика препарату
Виробництво	Detia Degesch GmbH, Німеччина
Діюча речовина	Фосфід алюмінію, фосфін
Реєстраційний номер	CAS 20859-73-8
Форма випуску	Круглі таблетки, діаметром 10,0 мм
Галузь застосування препарату	Сельське господарство, морський флот, морські і річкові порти
Маса таблетки	3,0 г
Вміст фосфіну в таблетці	1,0 г
Тип пакування препарату	Герметичні, алюмінієві фляги, вміщують 333 таблетки загальною масою 1,0 кг
Гігієнічна норма безпеки у повітрі робочої зони, ГДК р.з.	0,1 мг/м ³
Вибухонебезпечність фосфіну, НПВ, LEL,	1,8% (25 200 мг/м ³)
Клас небезпеки за UN ООН	4,3, № ООН – 1397
Клас небезпеки за ІМО IMDG CODE	4.3 – тверда, легко займиста від води, речовина, 6.1 – токсична отруйна речовина

У процесі експерименту у повітрі модельних емностей визначали вміст газу фосфористого водню (фосфіну) з використанням переносного ручного приладу газоаналізатора електрохімічного аналізу типу «Pac -7000-PH3» фірми «Dräger Safety AG & Co. RGA» (Німеччина), тип ARKH-2781, Зав. № 8326385. Свід-во перевірки «Укрметрест Стандарт» № 12-01/ 2688 від 11.08.2022. Строк дії до 11.08.2023 р.

Отримані результати досліджень опрацьовувалися методами варіаційної статистики за допомогою стандартного пакету програм для РС [28].

Результати та їх обговорення. Як показала практика, при нещасних випадках отруєння фосфідом алюмінію або в процесі автоагресії (суїциду) таблетки отрутофуміганту можуть потрапити в шлунок наступним чином: помилкове потрапляння таблеток у рот і проковтування, свідоме розміщення таблеток у ротовій порожнині та запивання їх водою.

Модельовання процесу надходження таблеток отрутофуміганту в шлунок при пероральному отруєнні, на першому етапі експерименту потребує проведення низки хіміко-математичних розрахунків взаємодії таблеток фосфіду алюмінію з харчовою кашкою, шлунковим соком, а також хімічної реакції отрутоводів і водним розчином ядохімікатів. При взаємодії фосфіда алюмінія, як фосфинообразующего ядохимиката, с водой химическая реакция имеет следующий вид:

Реакція бурхлива, блискавична з викидом надзвичайного небезпечного отруйного вибухонебезпечного газу фосфористого водню фосфіну (PH₃) та утворенням безпечного залишку – гідроксиду алюмінію AL(OH)₃. На відкритому повітрі за кімнатної температури викид фосфіну супроводжується його займанням.

Реакція взаємодії перманганату калію з фосфіном у нейтральному середовищі відбувається таким чином:

Однак шлунковий вміст людини має кислу реакцію середовища через присутність соляної кислоти у складі шлункового соку. В цьому випадку реакція водних розчинів перманганату калію при взаємодії з фосфіном має такий вигляд:

Внаслідок реакції фосфін нейтралізується з утворенням токсикологічно безпечних продуктів.

Таким чином, вода за жодних умов не є нейтралізатором отруйного фумігаційного газу фосфіну і не може бути рекомендована як надійний детоксикант при пероральному отруєнні та потраплянні таблеток фосфіду алюмінію в шлунок потерпілого. Вода провокує і прискорює виділення фосфіну з таблеток фуміганту. На противагу цьому, хімічна реакція «окислення-відновлення» між фосфідом алюмінію та водним розчином перманганату калію («марганцівки») йде за схемою «сильний відновник фосфін + сильний окислювач перманганат калію», запобігає виділенню фосфіну і виключає попадання його в кров. Крім цього, прийом водного розчину перманганату калію внутрішньо є ефективним блювотним засобом, що допомагає очистити шлунок від токсиканту.

Хіміко-математичні розрахунки показали, що для повного окислення фосфіну концентрація перманганату калію у застосовуваному розчині повинна бути високою, що вимагає компромісу між ефективністю окислення і безпекою здоров'я. Оскільки безпека у пріоритеті, нами як робоча була обрана максимальна концентрація для допустимих – 0,1% (мас.). Ця концентрація безпечна, що підтверджено багаторічною практикою, і в той же час достатня як для ефективного зниження рівнів фосфіну у внутрішньошлунковому середовищі, так і для блювотного ефекту. Ці дані стали підставою для наукового підтвердження концентрацій нейтралізації фосфіну водним 0,1% розчином перманганату калію в шлунку за допомогою проведення досліджень лабораторно-експериментальних моделей.

Отримані результати експериментальних досліджень моделей були зведені до таблиці 2. Як видно з даних таблиці, контрольні (фонові) вимірювання вмісту фосфіну в повітрі витяжної шафи, приміщення лабораторії та прилеглого коридору не виявили наявності фосфіну в пробах. Вихідні виміри проб повітря у скляних банках всіх моделей, а також у повітрі над моделями шлункового вмісту в банках «натщесерце з шлунковим соком», «харчовою кашкою зі шлунковим соком» не показали вмісту отруйного газу.

Під час експериментальних досліджень, у скляні банки моделей «Н₂O» та «KMnO₄» внесли навішення рівної кількості по 100 г темного хліба, розмеленого на м'ясорубці, з додаванням по 250 мл солодкого чаю і помістили порції по 500 г манної каші на молоці з вершковим маслом. Потім у всі банки, включаючи «натщесерце», налили по 100 мл шлункового соку і поперемінно вміст банок ретельно перемішували.

При моделюванні перорального отруєння та попадання таблетки фосфіду алюмінію в шлунок без їжі, натщесерце, у банку з прозорим вмістом «натщесерце» поміщали таблетку отрутофуміганту «Фостоксин». Хімічна реакція взаємодії ALP зі шлунковим соком характеризувалася наростаючим виділенням дрібних, потім великих бульбашок фосфіну, руйнуванням цілісності таблетки з утворенням на поверхні плаваючих дрібних з блискучою поверхнею фрагментів. У цьому випадку концентрація фосфористого водню швидко зростала: 0,24 мг/м³ через 1 хвилину дослідів, 2,25 мг/м³ через 5 хвилину, 3,77 мг/м³ через 10 хвилин.

Моделювання способу надання домедичної та медичної допомоги, із застосуванням методу лаважу промивання шлунка великою кількістю питної води, відзначається бурхливим наростанням хімічної реакції з виділенням фосфіну при розкладанні таблетки, її фрагментів та стрімким збільшенням концентрації газу до рівня 28,16 мг/м³ (перевищення у 7,5 рази порівняно з дослідом без моделювання промивання водою).

У цій моделі (моделювання лаважа за допомогою додавання 200 мл води) реакція виділення фосфіну набуває вигляду блискавичної хімічної реакції з викидом фосфіну в концентрації у 117 разів вище вихідних даних. Резюмуючи отримані результати, слід з достатнім ступенем достовірності відзначити, що вода не має гальмівної або нейтралізуючої дії хімічного розкладання таблетки отрутофуміганту, не призводить до зупинки хімічної реакції, не перериває утворення, викид фосфіну, не забезпечує знешкодження токсичного фумігаційного агента і не може, служити детоксикаційним засобом при шлунковому лаважі перорального отруєння.

У дослідях моделі №4 моделювали промивання (лаваж) шлунка теплою водою. У момент наповнення скляної ємності з харчовою кашкою і таблеткою отрутофуміганту води, відбувається бурхлива «блискавична» реакція води з фосфідом алюмінію і стрімким

наростанням газу фосфіну, що виділився в концентрації до $28,00 \pm 10,51$ мг/м³. Це свідчить про відсутність нейтралізуючого ефекту дії води, як детоксиканту прямій загрози отруєння постраждалих при пероральному отруєнні фосфідом алюмінію, шкоді та марності застосування води при наданні домомедичної та медичної допомоги на борту судна.

Таблиця 2

Концентрація фосфіну в повітрі над модельним вмістом шлунка у порівняльних моделях лаважу (промивання) шлунку теплою водою та 0,1% водним розчином перманганату калію

Контрольні та фонові вимірювання, номер та назва моделей дослідів	Час вимірювання фосфіну в повітрі над моделями	Концентрація фосфіну, мг/м ³ ,	Примітки
1	2	3	4
Витяжна шкафа	Звично При роботі вентиляції	0,00 0,00	
Приміщення лабораторії	Звично При роботі вентиляції	0,00 0,00	
Коридор	Звично При роботі вентиляції	0,00 0,00	
Фонові виміри	Банка «Натщесерце» Банка «Н ₂ O» Банка «KMnO ₄ »	0,00 0,00 0,00	
Фонові виміри моделей	Банка «Натщесерце» зі шлунковим соком Банка «Н ₂ O» з харчовою кашкою Банка «KMnO ₄ » з харчовою кашкою	0,00 0,00 0,00	Каша манна на молоці, хліб, масло, цукор, чай і шлунковий сік
Модель «Вода» (банка з водою і внесення таблетки ALP)	Через 1 хвилину Через 5 хвилину Через 10 хвилин	<u>8,69 – 10,81</u> 9,98±1,28 <u>14,45 – 24,32</u> 19,18±5,60 <u>21,28- 27,24</u> 24,01±8.40	На відміну від таблеток фосфіду алюмінію «Фостоксин», де реакція взаємодії з водою проходить блискавично, таблетки «Токсифос» наростаюче розкладаються зі збільшенням концентрацій фосфіну і утворенням плаваючих фрагментів на поверхні води
Модель «Натщесерце» - Отруєння (банка зі шлунковим соком при внесенні таблетки ALP)	Через 1 хвилину Через 5 хвилин Через 10 хвилин	<u>0,17 – 0,35</u> 0,24±0,11 <u>1,76 - 3.07</u> 2,25±0,80 <u>3,31- 4.51</u> 3,77±0,74	Наростання реакції взаємодії отрутофуміганту з шлунковим вмістом, що прискорюється
Модель «Натщесерце» Лаваж водою (банка зі шлунковим соком при внесенні ALP і промивання водою)	Через 1 хвилину Через 5 хвилин Через 10 хвилин	<u>1,12 – 1,36</u> 1,27±0,15 <u>20,81 – 32,49</u> 25,58±6,94 <u>24,34 – 33,28</u> 28,16±5,22	Шлунковий лаваж водою викликає бурхливу хімічну реакцію та стрімке виділення фосфіну

1	2	3	4
Модель «Натщесерце» Лаваж KMnO_4 (банка зі шлунковим соком, при внесенні таблетки ALP і промивання KMnO_4)	Через 1 хвилину Через 5 хвилин Через 10 хвилин	$\underline{7,59 - 13,39}$ $9,94 \pm 3,45$ $\underline{4,84 - 6,76}$ $5,88 \pm 1,10$ $\underline{1,87 - 4,31}$ $3,32 \pm 1,45$	Шлунковий лаваж 0,1% розчином KMnO_4 . На поверхні плавають фрагменти зруйнованої пігулки. Швидке зниження вмісту фосфіну в порівнянні з промиванням водою
Модель «Натщесерце» Блювота (банку випорожнено)	Через 1 хвилину	$\underline{0,49 - 0,92}$ $0,74 \pm 0,25$	
Модель «Натщесерце» 2-й лаваж KMnO_4 (банка після випороження та повторне промивання KMnO_4)	Через 1 хвилину Через 5 хвилин Через 10 хвилин	$\underline{0,12 - 0,28}$ $0,18 \pm 0,10$ $\underline{0,07 - 0,11}$ $0,09 \pm 0,02$ $0,00$	2-й шлунковий лаваж водним 0,1% розчином KMnO_4 . Після другого прийому розчину KMnO_4 моделюється блювання. Після блювання
Модель « H_2O » - Отруєння (банка з їжею та шлунковим соком при внесенні таблетки ALP)	Через 1 хвилину Через 5 хвилин Через 10 хвилин	$\underline{2,36 - 5,58}$ $3,48 \pm 2,06$ $\underline{9,28 - 17,57}$ $12,12 \pm 5,28$ $\underline{19,98 - 26,06}$ $24,64 \pm 4,68$	Концентрація фосфіну на межі шкали вимірів
Модель « H_2O » - Лаваж водою (банка з їжею та шлунковим соком, внесення таблетки ALP) і промивання водою	Через 1 хвилину Через 5 хвилин Через 10 хвилин	$\underline{8,16 - 15,36}$ $11,36 \pm 4,15$ $\underline{20,06 - 34,71}$ $27,02 \pm 8,32$ $\underline{17,39 - 34,64}$ $28,00 \pm 10,51$	Концентрація фосфіну за межею шкали вимірів
Модель « H_2O » - Блювота (банку випорожнено)	Через 1 хвилину Через 5 хвилин Через 10 хвилин	$\underline{0,14 - 0,44}$ $0,33 \pm 0,19$ $\underline{0,11 - 0,22}$ $0,16 \pm 0,07$ $\underline{9,13 - 0,24}$ $0,20 \pm 0,07$	Виміри вмісту фосфіну на одному рівні – нижче 0.20 мг/м ³
Модель « KMnO_4 » - Отруєння (банка з їжею, шлунковим соком після внесення таблетки ALP)	Через 1 хвилину Через 5 хвилин Через 10 хвилин	$\underline{2,88 - 4,27}$ $3,48 \pm 0,80$ $\underline{9,85 - 14,47}$ $12,12 \pm 2,61$ $\underline{22,59 - 26,52}$ $24,64 \pm 2,23$	Концентрації фосфіну в пробах подібні до результатів Моделі « H_2O »
Модель « KMnO_4 » Блювота (банку випорожнено)	Через 1 хвилину Через 5 хвилин Через 10 хвилин	$\underline{0,04 - 0,20}$ $0,16 \pm 0,03$ - -	Немає сенсу у вимірах Немає сенсу у вимірах
Модель « KMnO_4 » Лаваж (банка з їжею та шлунковим соком з таблеткою ALP) і промивання KMnO_4	Через 1 хвилину Через 5 хвилин Через 10 хвилин	$\underline{0,55 - 0,99}$ $0,70 \pm 0,28$ $\underline{0,04 - 0,06}$ $0,05 \pm 0,01$ $\underline{0,03 - 0,05}$ $0,04 \pm 0,01$	Швидке знебарвлення KMnO_4 харчової кашки

1	2	3	4
Модель «KMnO ₄ » Блювота (банку випорожнено)	Через 1 хвилину	0,00	
Контрольні виміри фосфіну в повітрі витяжної шафи, приміщення лабораторії та коридору		0.00 0.00 0.00	

При моделюванні рекомендації до медичної допомоги при отруєнні отрутофумігантами, що потрапили в шлунок, промивання його водою і подальшим механічним блюванням, вміст скляної банки № 4 переливали у вільну ємність, а ефективність моделі «блювоти» оцінювали за наявності залишкової концентрації фосфіну від залишків шлункового вмісту. Заміри проведених проб повітря на наявність фосфіну в порожній банці № 5 (після «блювоти») виявили присутність отруйного газу в концентрації від $0,16 + 0,07$ до $0,33 + 0,19$ мг/м³, а наявність запаху фосфіну, що залишився в пробах загалом свідчили про відсутність позитивного ефекту детоксикації організму шляхом застосування методу промивання (лаважу) шлунка водою у великих кількостях при пероральних отруєннях.

У дослідах при моделюванні способу надання домедичної та медичної допомоги при пероральному отруєнні таблетками отрутохімікату ALP шляхом шлункового лаважу із застосуванням водних розчинів антидоту перманганату калію в дослідах моделі № 6 при внесенні в скляну банку, що містить харчову кашку та таблетку фосфіду алюмінію, не виявлено факту швидкої та видимої хімічної реакції взаємодії отрутофуміганту зі штучним детоксикантом KMnO₄. Вимірювання вмісту фосфіну в пробах повітря в дослідній банці виявили наявність слабого запаху фосфіну і низькі концентрації отруйного газу, що знижуються, в межах від $0,70 \pm 0,28$ до $0,04 \pm 0,01$ мг/м³. На відміну від дослідів у моделі № 4, час виявлення отруйного газу скоротився в кілька разів (до 3-4 хвилин), що свідчить про швидке знешкодження харчової кашки від фосфіну. Моделювання процесу «механічної блювоти» і ефективність методу детоксикації організму при пероральних отруєннях з використанням розчину перманганату калію за допомогою методу очищення шлунка від отрутофуміганту, показало, що після виливання «блювотної маси», вмісту банки № 6 в іншу ємність і вимірів фосфіну у звільненій порожній банці (модель № 7) не було виявлено наявності залишків фосфіну та його запаху в аналізованих пробах повітря.

Отримані результати експериментальних досліджень у моделях № 6 та № 7 у порівнянні з дослідями моделей № 4 та № 5 свідчать про те, що промиваючи шлунок водним 0,1% розчином перманганату калію, можливо швидко видалити з нього токсичні речовини фосфідів алюмінію або фосфіду магнію та тим самим припинення надходження порцій отрути фосфіну в кров через шлунок. Найшвидше звільнення організму від фосфіну може сприяти спрощенню, швидкості та ефективності способу надання домедичної та медичної допомоги потерпілих при пероральних отруєннях таблетками фосфіновмісних отрутофумігантів та сприяти благополучному результату захворювань, особливо в умовах морської фумігації вантажів у рейсі.

Висновки

1. Експортний вантажопотік українського зерна, що збільшується, обчислюється десятками мільйонів тонн на рік, що перевозиться на судах супербалкерного флоту, застосування для фумігації його в рейсі величезної кількості фумігаційних фосфінсодержащих отрутохімікатів фосфіду алюмінію або фосфіду магнію завжди пов'язане з постійною небезпечною інтоксикацією при попаданні в шлунок.

2. Існуючі практичні рекомендації надання домедичної та медичної допомоги при пероральному отруєнні ядофумігантами, що містять фосфін, в рейсі за допомогою промивання (лаважа) шлунка великою кількістю питної води на судах науково не обґрунтовані, суперечливі і несуть небезпечні наслідки для життя і здоров'я моряків і фумігаторів.

3. Результати порівняльних лабораторно-експериментальних робіт з вивчення моделей шлункового лаважу (промивання) при пероральному отруєнні фосфіном ядохімікатами таблетками фосфіду алюмінію/магнію показали швидкість, надійність, безпеки для організму постраждалих (у порівнянні з використанням питної води як детоксиканту) та перспектив при наданні домедичної та медичної допомоги потерпілим при виробничих фумігаційних отруєннях на судах.

4. Наукове обґрунтування використання антидоту водного 0,1% розчину перманганату калію при попаданні таблеток фосфіду алюмінію/фосфіду магнію в шлунок та отруєнні постраждалих на судах має послужити основою МОЗ України для перегляду наказів, інструкцій та рекомендацій щодо надання домедичної, медичної допомоги моряків та морських фумігаторів, а також виключення з медичної практики методів детоксикації організму при шлунковому отруєнні таблетками фумігантів за допомогою використання великої кількості води.

Література:

1. Гоженко А.И. Теория болезни: монография / А.И. Гоженко. – Одесса : Феникс, 2019. – 230 с.

2. Штабський Б.М., Гжегодський М.Р. Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини. – Львів: Видавничий Дім «НАУТІЛУС», 1999. – 308 с.; іл.

3. Белобров Е. П., Рангаев А. В., Курбанов В. М., Андреев В. В. Морская фумигация грузов: библиографическое реферативное издание. Под ред. проф. Е.П. Белоброва. – Одесса: Феникс, 2022. – 400 с.

4. Справочник по мерам медицинской помощи и профилактике отравлений, повреждений и заболеваний, связанных с морской перевозкой опасных грузов / Лобенко А.А., Владыка А.С., Борозенко О.В., Новиков А.А., Паненко А.В., Олешко А.А. Под ред. д.мед. н., проф. А.А. Лобенко. – Одесса, 1992. – 82 с.

5. Первая и неотложная медицинская помощь при отравлении фумигантами / В кн. Белобров Е.П., Шафран Л.М., Мордкович Я.Б., Курбанов В.М. Морская фумигация: Словарь-справочник по обеззараживанию грузов на судах и в портах. – Одесса: Чорномор'я, 2012. - С. 287 - 309.

6. Інструкція надання до медичної допомоги з використанням переліку лікарських засобів спеціальної аптечки при отруєнні фосфіном на борту судна (російською мовою) / Під ред. проф. Белоброва Є.П. – Одеса. 16 с.

7. Аптечка домедичної допомоги при фумігаційних отруєннях фосфіном. Технічні умови ТУ У 86.9-35873119-001:2017/ Белобров Є.П., Рангаев О.В. 25 с.

8. Аптечка при отравлении фосфином на судне / В кн. Положение по организации, технологии и безопасности транзитной морской фумигации грузов на иностранных судах. Под ред. Е.П. Белоброва.- Киев – Одесса, - 2016. – 72 с.

9. Belobrov E. P., Zambriborshch M. S., Yavorskaya V. V., Badiuk N. S. Prevention and pre-medical assistance to victims of cargo fumigation work / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 2 – 864-868.

10. Zambriborshch M. S., Belobrov E. P., Yavorskaya V. V., Badiuk N. S. Effects of dust from dangerous bulk cargo transported in ports on health and disease prevention / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 3 –1480-1483.

11. Неотложная помощь при острых отравлениях. Справочник по токсикологии. Под ред. акад. АМН СССР С.И. Голикова. М.: Медицина, 1977, с.76-77, 191-214.

12. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп. В трех томах. Том III. Неорганические и элементарноорганические соединения. Под ред. Н.В. Лазарева и И.Д. Гадаскиной. Л.: «Химия», 1977. – С. 519.

13. Абрамова Ж.И. Антидотная терапия. В кн. Справочник по профессиональной патологии /Под ред. Л.И. Грацианской, В.Е. Ковшило. 3 –е изд., перераб. и доп. – Л.: Медицина, 1981. - С. 5, 14-17.

14. Вольфовская Р.Н., Макулова И.Д. Неотложная помощь и лечение при острых промышленных отравлениях. / В кн. Справочник по профессиональной патологии /. Под ред. Л.И. Грацианской, В.Е. Ковшило. 3 –е изд., перераб. и доп. – Л.: Медицина, 1981. -

C.159-167.

15. Лужников Е.А., Баркаган З.С. Острые отравления химической этиологии. Общие принципы оказания неотложной помощи при острых отравлениях / В кн. Справочник практического врача. Под ред. проф. А.И. Воробьева. – 2-е изд. стереотипное. – М.: Медицина. 1982.

16. Шафран Л.М., Белобров Е.П. Меры первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с транспортированием опасных грузов. Код 34. Фосфиды, Код 56.Фосфин./ В кн. Правила морской перевозке опасных грузов (Правила МОПОГ). РД 31.15.01-89. Том 1. – М.: В/О «Мортехинформреклама», 1990. - С. 599-602, 615-616.

17. Справочник по мерам первой медицинской помощи и профилактике отравлений, повреждений и заболеваний, связанных с морской перевозкой опасных грузов. (Лобенко А.А, Владыка А.С., Борзенко О.В., Новиков А.А., Паненко А.В., Олешко А.А.). Под ред. А.А. Лобенко. – Одесса. 1992. – 82 с.

18. Как самостоятельно очистить желудок. <https://Wday.ru>.

19. Первая помощь при отравлении. <https://gagarina28@pr-clinica/ru/>

20. Чем промыть желудок при отравлении таблетками. <https://holtava.to/news/10999>.

21. Литвин Татьяна. Отравление лекарствами: что можно и чего нельзя делать. <https://holtava.to/news/10999>.

22. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата калия перманганата. [ht pps://www.renewal.ru/](http://www.renewal.ru/).

23. Лужников Е.А. Проблема искусственной детоксикации организма в клинической токсикологии // Проблема охраны здоровья населения и защиты окружающей среды от химических факторов / Тезисы докладов I Всесоюзного съезда токсикологов. – Ростов – на-Дону. – 1986. С. 40-42.

24. Маткевич В.А. Кишечный лаваж как способ детоксикации при острых пероральных отравлениях. // Проблема охраны здоровья населения и защиты окружающей среды от химических факторов / Тезисы докладов I Всесоюзного съезда токсикологов. – Ростов –на-Дону. – 1986. С. 386 -387.

25. Закон Украины «Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» от 15.02.1995 № 60/96-ВР с изм. и доп.

26. Белобров Е.П., Большой Д.В., Шафран Л.М. Расследование причин аварии, связанной со взрывом опасных грузов в контейнере на борту на т/х «Maersk Kinloos» в порту Ильичевск // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2012. - № 4 (30). – С. 7-15.

27. Руководство по безопасному применению фумигантов на основе фосфинов // Detia Degesch, Laudenbach, Germany, 207910/30480-CD, www.detia-degesch.de. 32 p.

28. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. – К. МОРИОН, 200. – 320 с.

References:

1. Gozhenko A.I. Teoriya bolezni: monografiya / A.I. Gozhenko. – Odessa : Feniks, 2019. – 230 s.

2. Shtabskiy B.M., Gzhegodskiy M. R. Ksenobiotiki, gomeostaz i himichna bezpeka lyudini. – Lviv: Vidavniy Dim «NAUTILUS», 1999. – 308 s.; II.

3. Belobrov E. P., Rangaev A. V., Kurbanov V. M., Andreev V. V. Morskaya fumigatsiya грузов: bibliograficheskoe referativnoe izdanie. Pod red. prof. E.P. Belobrova. – Odessa : Feniks, 2022. – 400 s.

4. Spravochnik po meram meditsinskoj pomoschi i profilaktike otravleniy, povrezhdeniy i zabolevaniy, svyazannyih s morskoy perevozkoj opasnyih грузов / Lobenko A. A., Vladyka A. S., Borozenko O.V., Novikov A.A., Panenko A.V., Oleshko A.A. Pod red. d.med. n., prof. A.A. Lobenko. – Odessa, 1992. – 82 s.

5. Pervaya i neotlozhnaya meditsinskaya pomosch pri otravlenii fumigantami / V kn. Belobrov E.P., Shafran L.M., Mordkovich Ya.B., Kurbanov V.M. Morskaya fumigatsiya: Slovar-spravochnik po obezrazhivaniyu грузов na sudah i v portah. – Odessa: Chornomor'ya, 2012. -

6. Instruksiya nadannya do medichnoyi dopomogi z vikoristannyam perellku likarskih zasobiv spetsialnoyi aptechki pri otrueni fosfinom na bortu sudna (rosiyskoyu movoyu) / Pid red. prof. Belobrova E.P. – Odessa. 16 s.

7. Aptechka domedichnoyi dopomogi pri fumigatsiynih otruennyah fosfinom. Tehnichni umovi TU U 86.9-35873119-001:2017/ Belobrov E.P., Rangaev O.V. 25 s.

8. Aptechka pri otravlenii fosfinom na sudne / V kn. Polozhenie po organizatsii, tehnologii i bezopasnosti tranzitnoy morskoy fumigatsii Грузов в иностранных судах. Pod red. E.P. Belobrova.- Kiev – Odessa, - 2016. – 72 s.

9. Belobrov E. P., Zambriborshch M. S., Yavorskaya V. V., Badiuk N. S. Prevention and pre-medical assistance to victims of cargo fumigation work / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 2 – 864-868.

10. Zambriborshch M. S., Belobrov E. P., Yavorskaya V. V., Badiuk N. S. Effects of dust from dangerous bulk cargo transported in ports on health and disease prevention / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 3 –1480-1483.

11. Neotlozhnaya pomoshch pri ostryih otravleniyah. Spravochnik po toksikologii. Pod red. akad. AMN SSSR S.I. Golikova. M.: Meditsina, 1977, s.76-77, 191-214.

12. Vrednyie veschestva v promyshlennosti. Spravochnik dlya himikov, inzhenerov i vrachey. Izd. 7-e, per. i dop. V treh tomah. Tom III. Neorganicheskie i elementorganicheskie soedineniya. Pod red. N.V. Lazareva i I.D. Gadaskinoy. L.: «Himiya», 1977. – S. 519.

13. Abramova Zh.I. Antidotnaya terapiya. V kn. Spravochnik po professionalnoy patologii /Pod red. L.I. Gratsianskoy, V.E. Kovshilo. 3 –e izd., pererab. i dop. – L.: Meditsina, 1981. - S. 5, 14-17.

14. Volfovskaya R.N., Makulova I.D. Neotlozhnaya pomoshch i lechenie pri ostryih promyshlennyih otravleniyah. / V kn. Spravochnik po professionalnoy patologii /. Pod red. L.I. Gratsianskoy, V.E. Kovshilo. 3 –e izd., pererab. i dop. – L.: Meditsina, 1981. - S.159-167.

15. Luzhnikov E.A., Barkagan Z.S. Ostryie otravleniya himicheskoy etiologii. Obschie printsipy okazaniya neotlozhnoy pomoshchi pri ostryih otravleniyah / V kn. Spravochnik prakticheskogo vracha. Pod red. prof. A.I. Vorobeva. – 2-e izd. stereotipnoe. – M.: Meditsina. 1982.

16. Shafran L.M., Belobrov E.P. Meryi pervoy meditsinskoy pomoshchi pri neschastnyih sluchayah, svyazannyih s transportirovaniem opasnyih Грузов. Kod 34. Fosfidiy, Kod 56.Fosfin./ V kn. Pravila morskoy perevozke opasnyih Грузов (Pravila MOPOG). RD 31.15.01-89. Tom 1. – M.: V/O «Mortehinformreklama», 1990. - S. 599-602, 615-616.

17. Spravochnik po meram pervoy meditsinskoy pomoshchi i profilaktike otravleniy, povrezhdeniy i zabolevaniy, svyazannyih s morskoy perevozkoy opasnyih Грузов. (Lobenko A.A., Vladyika A.S., Borzenko O.V., Novikov A.A., Panenko A.V., Oleshko A.A.). Pod red. A.A. Lobenko. – Odessa. 1992. – 82 s.

18. Kak samostoyatelno ochistit zheludok. <https://Wday.ru>.

19. Pervaya pomoshch pri otravlenii. <https://gagarina28@pr-clinica.ru/>

20. Chem promyit zheludok pri otravlenii tabletkami. <https://holtava.to/news/10999>.

21. Litvin Tatyana. Otravlenie lekarstvami: chto mozjno i chego nelzya delat. <https://holtava.to/news/10999>.

22. Instruksiya po meditsinskomu primeneniyu lekarstvennogo preparata kaliya permanganata. [ht pps://www.renewal. ru/](http://www.renewal.ru/).

23. Luzhnikov E.A. Problema iskusstvennoy detoksikatsii organizma v klinicheskoy toksikologii // Problema ohranyi zdorovya naseleniya i zaschityi okruzhayushey sredyi ot himichefskih faktorov / Tezisyi dokladov 1 Vsesoyuznogo s'ezda toksikologov. – Rostov –na-Donu. – 1986. S. 40-42.

24. Matkevich V.A. Kishechnyy lavazh kak sposob detoksikatsii pri ostryih peroralnyih otravleniyah. // Problema ohranyi zdorovya naseleniya i zaschityi okruzhayushey sredyi ot himichefskih faktorov / Tezisyi dokladov 1 Vsesoyuznogo s'ezda toksikologov. – Rostov –na-Donu. – 1986. S. 386 -387.

25. Zakon Ukrainyi «Ob obraschenii v Ukraine narkoticheskikh sredstv, psihotropnyih veschestv, ih analogov i prekursorov» ot 15.02.1995 # 60/96-VR s izm. i dop.

26. Belobrov E.P., Bolshoy D.V., Shafran L.M. Rassledovanie prichin avarii, svyazannoy so vzryivom opasnyih gruzov v konteynere na bortu na t/h «Maersk Kinloos» v portu Ilichevsk // Aktualnyie problemyi transportnoy meditsinyi. – 2012. - # 4 (30). – S. 7-15.
27. Rukovodstvo po bezopasnomu primeneniyu fumigantov na osnove fosfinov // Detia Degesch, Laudenbach, Germany, 207910/30480-CD, www.detia-degesch.de. 32 p.
28. Lapach S.N., Chubenko A.V., Babich P.N. Statisticheskie metodyi v mediko-biologicheskikh issledovaniyah s ispolzovaniem Excel. – K. MORION, 200. – 320 s.

Робота надійшла в редакцію 11.04.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування